

roepschrift, dat niet volledig is, nader aan te vullen, kan op een dergelijk beroepschrift geen toepassing vinden, omdat het niet aan onvolledigheid lijdt, maar een ander gebrek vertoont (H.R. 13 Mei 1936 B 6115).

Wil men een commissaris het beroepschrift laten ondertekenen, dan moet op een of andere wijze blijken, dat hij door het bestuur daartoe gemachtigd is.

Herroeping van een besluit der Algemeene Vergadering

Kan een besluit tot het doen van een uitkeering door de Algemeene Vergadering genomen worden herroepen?

Ja, als het besluit en de aangifte op misverstand en dwaling berust (zie H.R. 21 October 1931 B 5063); neen, als zulks niet het geval is (zie H.R. 29 April 1936 B 6106).

Is het genomen besluit nog niet uitgevoerd, door hetzij uitbetaling in contanten of door crediteering, dan zal o.i. herroeping steeds mogelijk zijn. Immers dan is weliswaar reeds tot het doen der uitdeeling besloten, maar de uitdeeling is nog niet gedaan, en eerst het doen der uitdeeling doet de belastingplicht ontstaan (zie art. 2 der wet).

Agio en emissie-onkosten

Uit het arrest dd. 1 Mei 1935 B 5860 valt de conclusie te trekken, dat N.V.'s wijs doen emissie-kosten niet van het verkregen agio af te trekken, daar anders slechts het verminderde bedrag der agio als kapitaalbreng zal worden aangemerkt. Beter is de emissie-kosten van de reserves af te schrijven of zoo deze mochten ontbreken, hetgeen bij een emissie met agio wel niet veel zal voorkomen, die emissiekosten ten laste van de verlies- en winstrekening te brengen.

Wijziging Successierecht

Met ingang van 1 Januari j.l. is in werking getreden de wet van 21 December 1936 (Stbl. 406), waarbij art. 3 van de Successiewet is gewijzigd.

De strekking van deze wetswijziging is het mogelijk te maken belasting te heffen van nalatenschappen van Nederlanders, die het Rijk metterwoon hebben verlaten, en van door zoodanige Nederlanders gedane schenkingen.

De vlucht naar het buitenland wegens fiscale voordeelen wordt daardoor minder attractief.

Wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting

Met ingang van 1 Mei '37 treedt in werking de wet van 10 December 1936 (Stbl. 405), waarbij de artikelen 7, 8, 9 en 10 van de Wet op de Inkomstenbelasting zijn aangevuld, resp. gewijzigd en art. 129 aan de wet is toegevoegd.

Deze wetswijziging brengt een nieuwe regeling voor de stortingen door den werkgever of den werknemer ter verkrijging van aanspraken op uitkeeringen, en verklaart uitkeeringen, welke enkel berusten op de voorschriften van de moraal of het fatsoen tot verschuldigde uitkeeringen.

De netto methode voor de berekening der wiskundige reserve bij levensverzekering-maatschappijen en art. 3 lid 4 der Wet op de belasting van de Doode Hand

Een onderlinge levensverzekering maatschappij had voor de aangifte van haar belastbaar vermogen voor de Doode Handbelasting haar premie reserve berekend volgens de netto methode. Het gevolg daarvan was, dat zij voor haar premie re-

serve, die voor haar een bedrijfsschuld is, een grooter bedrag in aftrek kon brengen, dan zij had kunnen doen, als zij bijv. de bruto methode of de Zillmer methode had toegepast.

De Inspecteur kon zich met het gebruiken der netto methode in deze niet vereenigen. Hij stelde, dat de contante waarde van de te vorderen premies ten volle onder de activa moet worden opgenomen, resp. van de contante waarde der te betalen uitkeeringen moet worden afgetrokken. Hij motiveerde dit met er op te wijzen, dat een deel der premies bestemd is tot dekking van toekomstige administratiekosten, en die in de toekomst te betalen administratiekosten voor de maatschappij op het moment, waarop zij aangifte deed, geen schuld vormen.

Hier is geen speld tusschen te krijgen en de Amsterdamse Raad van Beroep erkende dan ook in zijn uitspraak, dd. 28 December 1936, de juistheid van deze stelling van den Inspecteur, maar keek toch iets verder dan de Inspecteur. Na te hebben vastgesteld, dat het in deze ging om de aftrek van een bedrijfsschuld, overwoog de Raad, dat krachtens art. 3 lid 4 der wet de contante waarde der bedrijfsschulden wordt berekend overeenkomstig goed koopmansgebruik en liet daarop volgen, dat goed koopmansgebruik verbiedt bij de berekening der premie-reserve buiten aanmerking te laten de omstandigheid, dat de verzekering maatschappij om haar verplichtingen te kunnen voldoen administratiekosten moet maken of wel aan een ander, die zich eventueel met de voldoening van de verplichtingen zou belasten, daarvoor een zeker bedrag zou hebben te betalen.

Daar nu de door de maatschappij in kwestie gebruikte netto premie (65 % van de bruto premie) den Raad gemotiveerd voorkwam, stelde hij den Inspecteur in het ongelijk.

Hoewel ons de overweging omtrent de wijze van berekening der premie reserve wat apodictisch lijkt, als men daarin ten minste moet lezen dat alleen de netto methode en bijv. niet de Zillmer methode in overeenstemming met goed koopmansgebruik is, achten wij de uitspraak juist; zij getuigt van zin voor de werkelijkheid.

E. T.

UIT HET BUITENLAND

Red.: F. HAARBOSCH, CH. HAGEMAN, Drs A. TH. DE LANGE en Drs W. P. DEN TURK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Publicatie van de Winstrekening in Z. Afrika

In het nummer van 23 Januari van 'The Accountant' komt een bespreking voor betreffende: 'Company legislation in South Africa. Deze wetgeving is voornamelijk geïnspireerd door de Engelse Companies Act 1929.

Als een ook voor ons interessant punt van dit wetsontwerp kan de bepaling omtrent de publicatie van de winstrekening gelden. Deze moet zijn „a true statement of profit and loss for the period covered”.

De winstrekening zal dus moeten onderscheiden zonder te kort te doen aan den algemeenen eisch van deze rekening:

- a. buitengewone debet- en creditposten
 - b. handelswinsten en -verliezen
 - c. saldi voortvloeiende uit transacties met aandelen
 - d. inkomsten van beleggingen
 - e. verkregen dividenden of bijpassing van verliezen van dochterondernemingen
 - f. winsten of verliezen op verkoop van onroerende goederen
 - g. afboekingen van in vorige jaren gevormde reserves.
- Het sub. g. gestelde zal in de practijk nog wel moeilijkheden

geven. Het is eenvoudig, indien sprake is van het afboeken op een bestaande grootboekrekening doch moeilijker wordt het wanneer saldi vrij komen als gevolg van een gewijzigde waardeeringspolitiek ten opzichte van goederenvorraden en dubieuze debiteuren.

(H. H.)

Company Legislation in India

Terzelfder tijd, dat wijzigingen zijn aangebracht in de handelswetgeving in de Unie van Z. Afrika is dit eveneens het geval geweest in Britsch-Indië. Ook hier doet zich sterk de invloed der Engelse wetgeving gevoelen. Het is daarom interessant de afwijkende bepalingen na te gaan, daar deze zijn ontstaan door de gewijzigde opvattingen sinds de totstandkoming der Companies Act 1929. Onderling wijken de bepalingen in de verschillende Dominions belangrijk van elkander af. Wij ontleenen aan The Accountant het navolgende betreffende de bepalingen in Britsch-Indië. De vennootschappen zijn gehouden om behalve de Balans ook de Winstrekening aan de algemeene vergadering voor te leggen en men is verplicht afschrift van de accountantsverklaring aan iederen aandeelhouder te zenden. Het rapport der Directie wordt een statutair document. In de winstrekening moet worden opgenomen het bedrag der brutowinst „distinguishing the sources from which it has been derived” en het kostenbedrag „distinguishing the expenses of the establishment, salaries and other like matters”. Voorts moeten afzonderlijk de directeurssalarissen en de afschrijvingen worden vermeld. Auditors moeten in hun rapport ook de juistheid der winstrekening betrekken.

In de reeds bestaande voorschriften betreffende de opstelling der Balans werd een belangrijke wijziging gebracht. De kapitaalinvesteringen moeten nu worden opgenomen tegen den oorspronkelijken kostprijs of wel tegen de herwaardeering bij de laatste reorganisatie. De totale afschrijving moet van dit bedrag worden afgetrokken en wijzigingen, die in den loop van het boekjaar zijn voorgekomen moeten worden bij- of afgeteld. Boekvorderingen moeten worden gesplitst in „secured” en „unsecured”; voorts moeten de vorderingen, die als goed worden beschouwd gescheiden van de dubieuze worden opgenomen. Hier wordt echter de Reserve Dubieuze Debiteuren niet van de actiefpost afgetrokken, doch aan de passieve zijde der Balans vermeld. Leeningen aan Directeuren moeten afzonderlijk worden opgenomen.

(H. H.)

Nalatigheid van den accountant?

In het nummer van 12 December 1936 van „The Accountant” komt het volledige vonnis voor geweest door Justice Hanna tegen een accountant, die wegens nalatigheid aansprakelijk werd gesteld voor het niet ontdekken van fraude.

De feiten kunnen in het kort als volgt worden samengevat. De accountant werd door een firmant van een administratiekantoor van huizen aangezoekt voor hem een opgave voor de belastingaangifte samen te stellen. De accountant volstond met het uittrekken en groepeeren van gegevens uit een bijboek en een bundel van wekelijkse kostenrekeningen, uit welke summierse gegevens een winstrekening werd samengesteld. De accountantsverklaring luidde: „We have prepared the above account from the books of the firm and, subject to our report of this date, we certify that it is correctly drawn up in accordance therewith”.

Intusschen slaagde de bediende er in zich jaarlijks een som van £ 500/- toe te eigenen. De fraude geschiedde door geinde bedragen niet op de cliëntenrekeningen te verantwoorden. Dit feit

kon door de uitgeoefende „accountantscontrole” niet worden ontdekt, aangezien geen aansluiting was gezocht aan de overige administratie, hetgeen ook niet mogelijk was, daar deze practisch niet bestond. De bewuste bediende beriep zich op tijdsgebrek, toen in den loop der tijden de accountant op verbetering en bijwerking der administratie aandrong. De firmant, die de opdracht had gegeven en die met de gevolgde werkwijze van den accountant (welke uiteraard geen groote kosten veroorzaakte) genoegen nam, overleed, waarna bij een nader onderzoek, ingesteld door een andere accountantsfirma, de fraude uitkwam.

De eisch tot schadeloosstelling was onder meer gebaseerd op de volgende punten.

1. A diligent and careful auditor would not prepare an account of the profits for any purpose without a balance sheet.
2. He would not have omitted to check the agency fees with the rentals.
3. Under the special circumstances of the case the certificate appended to the accounts was not such as a careful and diligent auditor should have given.

Justice Hanna accepteerde geen wettelijk verschil tusschen een auditor en accountant, waarbij door den accountant cijfers geaccepteerd kunnen worden, die de auditor zonder onderzoek niet aanneemt.

Omtrent het eerste punt werd beslist, dat, aangezien er geen andere boeken of bescheiden dan de overgelegde boeken en kostenrekeningen aanwezig waren, een balans niet kon worden opgesteld en dat, afgezien van de wenschelijkheid daarvan, indien een balans noodzakelijk zou zijn geweest men verlangd zou hebben, dat het kasboek en de debiteurenadministratie zou worden bijgewerkt. Gezien het lage in rekening gebrachte honorarium kon men niet van den accountant verwachten, dat hij deze werkzaamheden zelf zou uitvoeren.

Het checken van de verdiende provisie met de geinde bedragen was om dezelfde redenen als hierboven genoemd niet mogelijk.

Sommige getuigen (deskundigen) hebben verklaard, dat indien zij in dezelfde omstandigheden zouden hebben verkeerd, zij geweigerd zouden hebben de winstrekening op te stellen, tenzij de boeken zouden zijn bijgewerkt, of zoo zij er toch toe overgegaan zouden zijn, zij deze niet zouden hebben gecertificeerd dan alleen vergezeld van een uitgebreid verklarend rapport. Een der getuigen verklaarde in het geheel geen certificaat te zonden hebben afgegeven en het werk niet te hebben aanvaard. Dit is een hooge beroepsopvatting, aldus Justice Hanna, doch ik geloof niet, dat ik hieruit een regel kan afleiden, waaraan niet te tornen valt en welks niet nakomen zou leiden tot het delict: alleged negligence and breach of duty.

Onder de bijzondere omstandigheden van deze zaak, namelijk het beperkte karakter van de gevraagde opdracht, de afwezigheid van een behoorlijke administratie en het niet noodzakelijk zijn van een volledig en kostbaar onderzoek, kan ik geen nalatigheid vinden in de handelingen van den gedaagde.

(H. H.)

Jurisprudentie als fundament van het Accountantsberoep

In het nummer van 14 November 1936 van *The Accountant* komt een artikel voor van Prof. J. H. Jones (den schrijver van de wekelijkse economische artikelen in dit tijdschrift) over de functies en toekomst van den accountant, welk artikel opmerkelijk is door de naar voren gebrachte zienswijze omtrent de rol, die de accountant zelf moet spelen om de functioneere

beteekenis van de accountantsecontrole te verhoogen. Wij ontleenen het volgende hieraan.

De voornaamste functie van den accountant is nog altijd: auditing. Welke houding neemt het beroep hiertegenover aan? De wet geeft enkele eischen aan en wij mogen aannemen, dat geen accountant zijn handteekening onder een jaarrekening zal zetten, die niet aan die minimumeischen voldoet. Maar zijt gij, als onafhankelijk man tevreden met deze gang van zaken? Wij allen komen publicaties tegen, die van geen beteekenis zijn en daarom een gevaar voor menigeen vormen misleidend te worden. Hebt gij iets te zeggen tegen firma's, die slechts de wettelijke minimumeischen t.a.v. de publicatie der jaarrekening naleven en het resultaat in een vorm geven, die voor het leekenpubliek onontwaaarbaar is? In uw eigen vakbladen klagen sommigen van U over de onvoldoende wettelijke regelen. Probeert gij Uw cliënten er toe te brengen jaarrekeningen te publiceren, die de belegger in staat zullen stellen om zijn positie te beoordeelen? Hebt gij ooit overwogen, dat het geneesmiddel gedeeltelijk kan liggen in uw eigen handen? Veronderstelt, dat een accountantsfirma bekend zou maken, dat zij geen opdrachten zou aanvaarden, die niet zouden overeenkomen, met de beroepsopvattingen, zooals deze door haar wenschelijk worden geacht en dat zij als voorwaarde voor aanvaarding der opdracht zou stellen, dat de firma de jaarrekening in die vorm zou publiceren, welke zij in het algemeen belang acht. Mijn gevoel zegt mij, dat een dergelijke firma zou worden overstroomd met opdrachten. De onderteekening van deze accountants toch zou prestige geven aan de firma's, die van haar diensten gebruik maken. Ik geloof niet, dat een accountant wettelijk is gedwongen om een opdracht tegen zijn wil te accepteren, dus dan heeft hij het recht zijn eigen standaard te bepalen en alle opdrachten te weigeren, die onder dezen standaard liggen op precies dezelfde wijze als een fabrikant kan weigeren goederen van inferieure kwaliteit te produceren, zelfs indien dit wettelijk is toegestaan. Ik twijfel er niet aan, dat menige accountant traecht zijn cliënten er toe te brengen om meer en betere inlichtingen omtrent de juiste gang van zaken te verstrekken. doch hoe velen zijn bereid opdrachten te weigeren en er zoo doende toe mede te werken, zooveel als in hun macht is, dat het peil, waarop naar hun meening het beroep in het algemeen belang moet worden uitgevoerd ook werkelijk wordt bereikt.

Het punt, dat ik naar voren wil brengen is, dat het publiek verwacht, dat de leiding in dezen van het beroep zelf uitgaat. Het verlangt, dat gij niet berust in de tekortkomingen der wet, doch dat gij een hogere maatstaf aanlegt, dan de laagste, die door de wet is toegestaan. Als gij hiertoe niet in staat zijt, dan wordt gij eenvoudig als financieele politiemannen beschouwd. Hier ligt m.i. het hoofdargument voor een wettelijke regeling van het beroep, immers dan zou het mogelijk zijn een beroeps-etiquette op te bouwen en te behouden, die thans over de geheele linie niet is te verwezenlijken.

Tot zoover de meening van prof. Jones, die blijkbaar de jurisprudentie geen voldoende basis voor den opbouw van het accountantsberoep vindt en meer voelt voor een „vertrouwens-theorie”.

De redactie is het met het betoog niet eens. Wij citeeren het volgende uit het hoofdartikel, voorkomende in hetzelfde nummer.

We must confess that this seems to us to be, in the very highest degree a counsel of perfection. After all, the high court of the nation is the British Parliament and a profession which arrogated to itself the pretence and the desire to effect a general standard of improvement, as it were by force majeure, over the minimum set up by the law, would run the risk of attracting public criticism and even public odium. The whole

science of auditing has proceeded from the fundamental assumption that the preparation and presentation of a balance sheet is the business of the board of directors and that mandatory advice can be given to them only in cases where the statutory minimum of disclosure has been ignored. Legislators may occasionally bend the rule of law to accord with the rule of public opinion, but disaster lies in the direction of making any attempt to erect public or professional opinion as a rule of more sanctity than the established and statutory law of the land. It follows that, while we regard the suggestion made by prof. Jones as stimulating and useful, we yet consider it as visionary and, in the last resort, undesirable.

Ch. II.

De controle op goederen

Naar aanleiding van een lezing gehouden door Mr Ashworth over Moderne Kostprijadministratie, opgenomen in het nummer van 5 December 1936 van The Accountant, geeft de Redactie eenige beschouwingen over de accountantsecontrole, die aantoonen, dat de Redactie, hoewel zij niet meegaat met het volgens Engelse begrippen revolutionaire artikel van Prof. Jones (zie hierboven) toch een ruime opvatting van den taak van den accountant huldigt.

In de eerste plaats wordt een gesecheiden functie van financial en cost accountant niet wenschelijk gevonden.

Voorts wordt opgemerkt, dat indien de accountant zijn onderzoek begint met het checken van het In- en Verkoopboek en Kasboek, hij het gevaar loopt slechts een instrument te worden, dat de accuratesse van de boekingsposten nagaat. De opdrachtgever komt er dan spoedig achter, dat machines deze werkzaamheden nog beter kunnen vervullen dan de goed ontwikkelde deskundigen.

Anders gesteld kunnen wij ook zeggen, dat de jaarrekening van een handelszaak door een accountant te vaak wordt bekeken als een afspiegeling van de boeken, terwijl deze een beeld moet geven van de feiten. Hier kan zich een groot onderscheid openbaren.

Hoeveel gemakzucht zoowel van den koopman als van zijn accountant is al te dikwijls verborgen onder het boekje van den goederenvoorraad. Deze goederenvoorraad is ten rechte de hoeksteen genoemd. Toch wordt dikwijls deze hoeksteen haastiglijk opgenomen en op zijn plaats gezet zonder eenig degelijk onderzoek naar kwaliteit en geschiktheid voor de bezetting van zijn overheerschende controlepositie.

Indien de fabrikant gelijk heeft door met de grootste zorg de verkrijging en het intern verbruik van zijn voorraden na te gaan, welke theoretische rechtvaardiging is er dan om een blind vertrouwen te hebben in de administratieve juistheid van een inventaris, die eenmaal per periode door een handelaar wordt opgemaakt.

In het kort gelooven wij, dat de administratieve tekortkomingen, welke een gevolg zijn van het ontbreken van elk systeem van voorraadecontrole in de administratie van een handelaar, een gevaar vormen, welke, eenigszins verwonderlijk, minder aandacht heeft getrokken dan zij wel verdient.

Ch. II.

Vlaamsche accountants vereniging

In aansluiting op de hierover verschenen artikelen in dit tijdschrift van Juni 1936, Januari 1936 en September 1935 ontleen ik omtrent deze jonge zustersvereniging van ons Instituut

nog eenige bijzonderheden aan „Het leven op 't Kantoor'', 2de jaargang No. 2.

De V. A. V. blijkt 3 klassen van leden te tellen:

1. de werkende leden of accountant-leden;
2. de assistent-accountant leden (bezitters van het Mercurius-diploma der vereeniging);
3. de boekhoudersleden.

Het Mercurius-examen wordt tweemaal per jaar afgenomen; de vereeniging heeft cursussen ingesteld, die opleiden tot dit examen. De Vereeniging geeft een officieel orgaan „Accountancy'' uit.

Een „oproep tot de Vlaamsche boekhouders'' geeft opheldering omtrent de derde groep leden:

„De waarheid omtrent de huidige positie van onze „boekhouders uit het Vlaamsche land is kort en hard uitgedrukt, dat zij in overgrote meerderheid onbekwaam „zijn, in de eerste plaats ongeschoold en in de tweede „plaats ongeïnteresseerd in het bedrijf waar zij werkzaam „zijn en in het beroep, dat in de rechte lijn hunner gezonde ambities als een ideaal bovenaan zou moeten staan „in hunne betrachtingen: het accountantsberoep.

„Om dit te verhelpen staat hun maar één weg open, „maar dit is dan ook meteen een zware en een zekere weg, „die hen leiden moet naar meer welstand en meer maatschappelijke erkenning.

„Deze weg is: *Tuatie studie*.

„Wij willen, gedreven door onze beroepsambities en als „zoodanig indirect door verantwoordelijkheidsgevoel tegenover ons volk, dat zich nieuwe economische vormen „veroverft, van onze Vlaamsche boekhouders maken: „zelfbewuste, ambitieuze medewerkers.

„Daarom richten wij geen nieuwe Vlaamsche Boekhouders Vereeniging op, zooals eerst door ons was gedacht, „maar nemen wij onze Vlaamsche boekhouders ineens op „in onze eigen vereeniging, door het oprichten eener nieuwe ledenklasse, die der boekhouders.

„Wij willen hierdoor juist uitdrukkelijk te kennen geven, dat dergelijke boekhouders zich niet behoeven te „verschansen in een aparte organisatie. Zij hooren juist „in een eng organisch verband met hun van nature leidend-gevenden stand: de accountants.

„Naast de werkende leden zal in de toekomst de V.A.V. „nog 2 andere groepen van leden tellen. Ten dienste van „deze beide groepen zal de V.A.V. geregelde cursussen inrichten ter opleiding tot de verschillende examens door „de Vereeniging afgenomen en die er toe strekken een zoo „ruim mogelijk aantal volwaardige leden te werven, die „door hun Mercurius-diploma (voor de assistenten) en „door hun Accountantsdiploma (vereischt voor het werkend lidmaatschap) toegang tot onze wettelijk erkende „beroepsvereeniging krijgen.”

F. H.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: Mej. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De plaatskaarten-drukmachine Regina

Haan, J. A. de — Bij de Nederlandsche Spoorwegen zijn thans 44 van deze machines in gebruik, elke machine kan 1000 cliché's

bevatten. Het cliché bevat o.m. stations van vertrek en aankomst, klasse, soort, prijs en cliché-nummer. Volgnommers en data worden door numerateurs en data-typen op de kaart gedrukt. De machine maakt controlestrooken, een in een gesloten bus en een uitloopstrook. De machine maakt zelf een statistiek van den kaartverkoop per cliché-nummer. De voordeelen vergeleken met de loketkasten zijn vele.

A III 3

Spoor- en Tramwegen 19 Jan. 1937

Consolidated financial statements

Stempf, V. H. — Voor- en nadeelen, alsmede vele problemen welke zich bij het opmaken van „Consolidated Statements'' voordoen, worden besproken.

A III 3

The Journal of Accountancy November 1936

Looncontrôle

Doorn, J. van — Beschrijft een door hem uitgevonden controletoestel met bijbehorend systeem voor automatische tijdcontrôle, hetwelk tevens dienstig is gemaakt voor loon- en kostprijsberekeningen van werkplaatsen, mijnondernemingen enz.

A III 3

Administratieve Arbeid Januari 1937

Debiteurenadministratie bij een autobedrijf

Niemeyer, L. C. — Behandeling van de debiteurenadministratie, betrekking hebbend op reparaties en leveranties van onderdeelen, waarbij tevens aandacht wordt geschonken aan service- en garantiegevallen.

A III 3

Administratieve Arbeid Januari 1937

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Met en wegen

Baarslag, D. B. — Meten en wegen is niet zoo nauwkeurig als de comptabele man wel zou wenschen. Schr. behandelt met name de technische moeilijkheden die zich voordoen bij het meten en wegen van steenkolen en gasverbruik.

B a III 2

Prodiscon Jan. en Febr. 1937

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De gevolgen van de depreciatie van den gulden voor de berekening van waarde en winst in het bedrijf

Limperg Jr, Prof. Th. — De schrijver baseert zich bij zijn beschouwingen op de theorie van de vervangingswaarde. Als winst ziet schr. het (verteerbaar) inkomen, dat het bedrijf oplevert voor hen, die hun inkomen in grootte afhankelijk stellen van de uitkomsten van het bedrijf. Volgens de theorie van de vervangingswaarde is het voordeelig verschil tusschen uitgaafprijs en vervangingswaarde geen winst. Deze stelling wordt meer algemeen aanvaard t.o.v. de grondstoffen dan t.o.v. de duurzame productiemiddelen. Toch moet ook hier tegen hooger prijs worden gecalculeerd; deze eisch geldt zelfs voor de in vroeger jaren verbruikte werkeenheden. Deze theorie leidt tot een conservatieve politiek. Volgt men deze niet, dan ontstaat maatschappelijk het groote gevaar van intoring van een belangrijk deel van ons nationaal vermogen. Het is noodig, dat de fiscus haar goedkeuring necht aan deze winstcalculatie.

B a IV 1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1937

L'expérience française et les prix

Vincent, A. L. — Onderzocht wordt, welke invloed de nieuwe koers in Frankrijk, zich uitend in nieuwe wetten op financieel en sociaal gebied, zal kunnen hebben op den kostprijs van Fransche fabrikaten en op den Franschen handel in het algemeen. Schr. voorziet groote mogelijkheden op dit gebied, maar slechts zeer geleidelijke terugkeer van den economischen welstand.

B a IV 1

L'Organisation December 1936

Interne exploitatie-rekeningen

Doorne, F. F. van, met naschrift van Prof. Th. Limperg Jr. — Schrijver komt tot de conclusie, dat het verwerken in de boekhouding van vraagprijzen van derden in plaats van de eigen normale kostprijzen irrationeel is:

- 1°. omdat de vraagprijs van derden meer aan wisseling onderhevig is dan de eigen normale kostprijs;
- 2°. omdat de vraagprijzen van derden op eenzelfde moment onderling belangrijk kunnen afwijken;
- 3°. omdat het met de handelwijze beoogde doel op eenvoudige wijze kan worden bereikt, bijv. door verwerking van de eigen normale kostprijzen.

Prof. Limperg toont in een naschrift aan, waarom de opvattingen van den Heer van Doorne niet goed zijn en besluit, dat de vraag-